

Almacenamiento de litio en TiB_2 : efecto de las vacancias

F. López López¹, A. Ramírez Torres^{1*}, M. Tlapapal Betancourt¹,

¹Maestría en Ciencias Ambientales, Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, carretera
Acuaco-Zacapoaxtla Km. 8, Col. Totoltepec, 73680 Zacapoaxtla, Puebla

*alfredo.rt@zacapoaxtla.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se ha estudiado teóricamente el almacenamiento de Li en el TiB_2 con estructura tipo AIB_2 y grupo espacial $P6/mmm$, empleando una supercelda de 2×2 se ha investigado el mejor sitio para introducir el Li. También hemos simulado vacancias de B y de Ti en el TiB_2 para estudiar su estabilidad energética cuando almacena átomos de Li. Los cálculos computacionales se han hecho bajo el esquema de la teoría de los funcionales de la densidad, empleando el paquete computacional Quantum Espresso. Para la energía de correlación e intercambio se emplea la aproximación del gradiente generalizado en la parametrización de Perdew-Burke-Ernzerhof y pseudopotenciales ultrasuaves. Hemos encontrado que el mejor sitio para introducir litio es aquel denominado P. Cuando se almacena litio en la estructura prístina del $TiB_2-2 \times 2$ el sistema es inestable de acuerdo a la energía de formación, sin embargo, al introducir vacancias de boro o titanio el sistema se torna estable, siendo mas favorable aquel que presenta la vacancia de titanio.

Palabras clave: Litio, almacenamiento, TiB_2 , DFT.

Abstract

In this work, the storage of Li in TiB_2 with structure type AIB_2 and space group $P6/mmm$ was theoretically investigated, using a 2×2 supercell to determine the best site for Li introduction. We also simulated B and Ti vacancies in TiB_2 to study its energy stability when it stores Li atoms. The calculations were performed according to the density functional theory scheme using the computer package Quantum Espresso. For the correlation and exchange energies, the generalized gradient approximation in the Perdew-Burke-Ernzerhof parametrization and ultrasoft pseudopotentials are used. We have found that the best site for the introduction of lithium is the one we have designated as P. When lithium is stored in the pristine structure of $TiB_2-2 \times 2$, the system is unstable according to the formation energy, but when boron or titanium vacancies are introduced, the system becomes stable, with the one that has titanium vacancy being more favorable.

Key words: Lithium, storage, TiB_2 , DFT.

Introducción

Los hábitos de la sociedad contemporánea en especial su movilidad ha generado un alto consumo de energía. El sector transporte demanda alrededor del 36 % del consumo global de energía [1] y su principal fuente es el petróleo, el cual en su combustión produce gases de efecto invernadero (principalmente CO_2), los cuales son los responsables del cambio climático observado [2]. Para reducir las emisiones a la atmosfera nuevas fuentes de energía deben ser empleadas, una alternativa para el transporte es la electricidad a través de baterías recargables [3][4]. Estas últimas ya tienen una importante demanda en dispositivos electrónicos tales como como laptops y teléfonos móviles. Existen alrededor de 5 billones de personas (5×10^9) en el mundo que cuentan con teléfono móvil [5] y requieren baterías, si el transporte se une a la necesidad de baterías la demanda crecerá exponencialmente. Otro rubo que requiere baterías es el almacenamiento de energía a gran escala. La generación de energía eléctrica a partir de recursos eólicos y solares ha aumentado

considerablemente en los últimos años [1], sin embargo, la potencia de salida es intermitente dada la variabilidad de estos recursos. Un caso claro de este fenómeno se presenta cuando hay días nublados o sin viento lo cual disminuye la producción de energía eléctrica proveniente de paneles fotovoltaicos y granjas eólicas respectivamente. Esta característica obliga al diseño de sistemas de almacenamiento con capacidad de operar amplios rangos de densidad de energía y es allí donde entra la necesidad de baterías de alta eficiencia.

Desde su comercialización en el año 1991 las Baterías de Ion Litio (LIB) se han convertido en la mejor opción para el almacenamiento de energía superando a los sistemas basados en Plomo-ácido, Ni-Cd, Ni-MH debido a su alta densidad de energía, voltajes y temperaturas de operación, ciclos de carga y descarga [6]. Una LIB tiene cuatro componentes principales: cátodo, ánodo, electrolito y un separador. Su funcionamiento es relativamente sencillo, y consiste en un proceso reversible de intercalación de iones de Li entre cátodo y ánodo. Durante la carga (almacenamiento de energía) los iones son extraídos del cátodo y viajan a través de un electrolito hacia el ánodo, durante la descarga (entrega de energía) ocurre el proceso inverso. El material empleado por excelencia para el cátodo es el LiCoO_2 material estable en aire a pesar de la presencia del Litio [7]. Desde los inicios de la LIB materiales basados en carbono (grafito, "hard carbon" [8]) han sido empleados como ánodo, presentando el grafito ventajas sobre el "hard carbon" [9]. Con el fin de seguir mejorando la densidad de energía de las baterías de ion litio nuevos materiales deben ser propuestos.

En el caso específico del ánodo se han explorado alternativas a los sistemas basados en carbono, ya que el grafito presenta un límite teórico de 372 mAh/g. Ánodos basados en Sn, Si y Ti han sido estudiados [10]–[12]. Kim y colaboradores [13] investigaron composites nanoestructurados de Si/TiB_2 como ánodo, encontrando que este material exhibe una densidad de energía estable de 400 mAh/g. El valor puede ser relativamente bajo respecto a los valores teóricos de los sistemas metálicos (hasta 4000 mAh/g), sin embargo, el mayor inconveniente que presentan los sistemas basados en metales es la excesiva variación de su volumen durante el proceso de carga y descarga, provocando que los ánodos se agrieten y se pierda la capacidad de almacenamiento. Para superar esta limitante es necesario mantener la morfología original del material y así no perder su capacidad de almacenamiento. Se ha observado que los composites nanoestructurados cuentan con una matriz huésped inactiva que contiene una fase activa finamente dispersada, lo cual ayuda a disminuir el esfuerzo inducido durante los ciclos de carga y descarga. En el nanocomposito estudiado por Kim y colaboradores se observa claramente la presencia de TiB_2 cristalino y Silicio amorfo, motivados por esta estructura hemos decidido estudiar la estabilidad energética del TiB_2 cuando se introducen átomos de Li en su estructura tanto en su estado prístino, como cuando el TiB_2 presenta vacancias. La estabilidad energética se investigará a través de cálculos teóricos. Se espera que las vacancias tengan el efecto de reducir los esfuerzos cuando se almacena el Li y por lo tanto la energía de formación del sistema disminuya, es decir, el sistema se vuelva más estable.

Metodología

En esta investigación se computarizaron las energías totales de las estructuras bajo estudio. Los cálculos son de primeros principios basados en la teoría de funcionales de la densidad ("Density Functional Theory", DFT) [14], [15], así como esta implementada en el paquete computacional QUANTUM ESPRESSO (QE) [16] el cual es de uso libre. En la DFT la variable básica es la densidad electrónica, $\rho_0(r) = \sum_{i=1}^{oc} \psi_i^*(r)\psi_i(r)$ más que la función de onda, donde ρ_0 es la densidad del estado base y $\psi(r)$ son los orbitales Kohn-Sham. Esto sustituye el problema de tratar con una función de onda de $3N$ variables, donde N es el número de electrones, a tratar con N funciones monoeléctricas. Para la energía de correlación e intercambio se ha empleado la aproximación del gradiente generalizado (GGA, por sus siglas en inglés) [17], para representar los átomos participantes se usaron pseudopotenciales ultrasuaves. La energía de corte para las funciones base fue de 40 Ry, y la cantidad de puntos \mathbf{k} del espacio recíproco se ajustaron a una red de $8 \times 8 \times 8$ puntos \mathbf{k} bajo el esquema de Monkhorst-Pack [18].

La energía de formación se ha calculado bajo el esquema propuesto por Zhang y Northrup empleando la siguiente ecuación:

$$\Omega = E_T - \sum_x n_x \mu_x$$

donde E_T es la energía total del sistema bajo estudio, n el número de átomos de cada x especie participante y μ su potencial químico. Asumimos que los sistemas bajo estudio están en equilibrio termoquímico con los sistemas TiB_2 y Li en el bulto, esto implica que $\mu_{TiB_2} = \mu_{Ti} + 2\mu_B$, además para que el Ti y el B no precipiten en su fase de bulto es necesario que $\mu_{Ti} \leq \mu_{Ti}^{Bulto}$ y $\mu_B \leq \mu_B^{Bulto}$. Por lo tanto, la entalpía de formación del TiB_2 se puede calcular como $\mu_{TiB_2} = \mu_{Ti}^{Bulto} + 2\mu_B^{Bulto} + \Delta H$ [19].

Resultados y discusión

Se optimizaron los parámetros de red de los elementos Li, B, Ti y del compuesto TiB_2 en su fase de bulto, en todos los casos se tomó como referencia la celda unitaria y el parámetro de red reportado como el de mínima energía de acuerdo a la página Materials Project (<https://materialsproject.org/>) [20]. Para el caso del litio y el boro hemos usado una celda unitaria trigonal, grupo espacial R-3m, con 3 y 12 átomos respectivamente, y para el caso del Ti y el TiB_2 se empleó una celda unitaria hexagonal grupo espacial P6/mmm y 3 átomos por celda unitaria en ambos casos. En los casos trigonales solo se optimizó el parámetro de red a , y en los casos hexagonales el parámetro a y la relación c/a . Para ello se tomó el valor de referencia y éste se varió $\pm 5\%$, se calcularon las energías totales y se representaron en una gráfica parámetro de red vs energía, con los puntos obtenidos se hizo un ajuste a una ecuación polinomial para encontrar el valor mínimo (ver **Figura 1**), una vez obtenido el mínimo se procedió a calcular la energía total. Los resultados se muestran en la **Tabla 1**. Con los cálculos realizados obtuvimos una entalpía de formación de $-3,06$ eV/celda unitaria para el TiB_2 .

Figura 1. Graficas de parámetro de red vs energía para obtener el parámetro de red óptimo de los cristales, Li, B, Ti y TiB_2 , los puntos representan las energías calculadas y la línea roja es el ajuste a una ecuación polinomial de la cual se obtiene el mínimo. En recuadro interno se muestra la celda unitaria empleada para cada cristal.

Tabla 1. Parámetros de red calculados y energía por átomo, solo en los sistemas hexagonales se optimizó la relación c/a, para el caso del TiB₂ la energía corresponde a todo el compuesto.

Cristal	Parámetro a (Bohr)	Parámetro a (Å)	Relación c/a	Energía por átomo (Ry)	Energía por átomo (eV)
Li	14.471	7.658	-	-14.848	-202.015
B	9.551	5.054	-	-6.314	-85.900
Ti	8.671	4.589	0.618	-119.741	-1629.149
TiB ₂	5.732	3.033	1.066	-132.593	-1804.009

El primer paso para estudiar el almacenamiento de litio en TiB₂ fue analizar cuál es el sitio más favorable para la inserción de Li. Hemos identificado 3 sitios de alta simetría los cuales los hemos llamado como A (Anillo), ya que si tomamos como referencia el anillo hexagonal de átomos de boro este sitio se encuentra en el centro, el siguiente sitio es el T (Top) el cual se encuentra justo abajo de un átomo de boro y a la altura de los átomos de titanio, finalmente el sitio P (Puente) el cual está debajo del enlace que forman dos átomos de boro y también a la altura de los átomos de titanio, en la **Figura 2** se muestran estos sitios con una esfera roja. Debido a los esfuerzos desarrollados durante la inserción de un átomo de Li en una celda 1x1 el sistema se vuelve inestable, es por ello hemos empleado una supercelda 2x2. Los sistemas se han relajado completamente hasta que las fuerzas en el sistema están por debajo de 1×10^{-3} Ry/Bohr. La **Tabla 2** muestra las energías relativas obtenidas, el sitio más favorable energéticamente para la inserción de litio es el P.

Figura 2. Sitios de alta simetría usados para estudiar el lugar preferente para el almacenamiento de Li. Las esferas grises corresponden al Ti, las azules al B y las rojas representan los sitios de alta simetría etiquetados como A, T y P.

Tabla 2. Energías relativas de los sitios empleados para almacenar Li en TiB₂-2x2, el mejor sitio de acuerdo a su energía es el P.

Sitio	Energía relativa (eV)
A	2.126
T	0.627
P	0.000

Una vez que se conoce el sitio más estable se ha introducido litio en esa posición, para la celda 2x2 se tienen 4 sitios, cada átomo de litio que se coloca en el sitio P contribuirá con un $\frac{1}{4}$ a lo que denominaremos factor de relleno. Se ha analizado la energía de formación de los sistemas TiB₂-2x2/Li hasta llegar a un factor de relleno igual a 1. Los sistemas también se han dejado relajar hasta que las fuerzas del sistema sean menores a 1×10^{-3} Ry/Bohr. Hemos encontrado que a medida que

el factor de relleno incrementa también lo hace la energía de formación, es decir, el sistema se vuelve más inestable energéticamente. **La Tabla 3** muestra las energías de formación según el valor del factor de relleno.

Tabla 3. Energías de formación para el sistema TiB_2-2x2/Li en su estado pristino y con vacancias. Todas las energías están en eV.

Factor de relleno	Sistema		
	TiB_2 pristino	TiB_2 vacancia de B	TiB_2 vacancia de Ti
1/4	6.930	-4.997	-9.057
1/2	14.000	-	-
3/4	22.210	-	-
1	41.244	-	-

Finalmente hemos estudiado el efecto de introducir vacancias en la supercelda del TiB_2-2x2 , de estudios previos sabemos que las estructuras AlB_2 presentan vacancias [21]. Se han considerado 2 sistemas, en uno se introduce una vacancia de boro en los átomos que forman el sitio P y en el otro se introduce una vacancia de titanio justo arriba del sitio A. Una vez metidas las vacancias se coloca el átomo de Li en el sitio P y los sistemas se dejan relajar, al terminar el proceso se observa que para el sistema con vacancia de boro el átomo de litio se desplaza hacia el sitio de la vacancia, pero manteniendo la misma altura en el eje Z. Para el caso del sistema con vacancia de titanio el átomo de litio se desplaza completamente hacia la posición de la vacancia del Ti. Un aspecto importante a observar es que ambos sistemas conservan el arreglo cristalino, es decir, no hay grandes cambios en las posiciones atómicas del TiB_2 cuando se introduce el Li, solo el litio se desplaza (ver **Figura 3**), esta es una de las características que se buscan para que durante los procesos de carga y descarga de una batería no se sufra de fatiga y el ánodo termine fisurándose. Así como lo muestra la **Tabla 3** la energía de formación para los dos sistemas es negativa, es decir, los sistemas existirían de forma espontánea. El sistema con menor energía de formación (el mejor) es el que presenta la vacancia de Ti. Este resultado está en concordancia con el hecho de que el titanio al ser un átomo más grande y estar vacante, aumenta el espacio disponible para el almacenamiento de Li en la estructura, logrando así que los esfuerzos inducidos por el almacenamiento de Li disminuyan.

Figura 3. Sistemas de TiB_2-2x_2/Li con vacancias de B y Ti con factor de relleno $\frac{1}{4}$, se muestran sus estados antes de ser relajados y relajados. El sistema con la energía de formación mas favorable es aquel que presenta la vacancia de Ti.

Trabajo a futuro

Sera necesario calcular la estabilidad de la estructura del TiB_2 con diferentes configuraciones de vacancias y explorar el límite de almacenamiento de Li, también falta plantear introducir defectos sustitucionales de Si y estudiar si esto mejora el almacenamiento de Li.

Conclusiones

Hemos encontrado que cuando se almacenan átomos de Li en la estructura prístina del TiB_2 el sistema presenta una energía de formación positiva, lo cual nos indica que el sistema no es estable en condiciones normales. Al introducir vacancias las energías de formación se tornan negativas, siendo más estable el sistema que presenta la vacancia de Ti, esto debido a que libera mayor volumen en la estructura y por ello se reducen los esfuerzos. El sistema TiB_2 con vacancias conserva su arreglo cristalino aun cuando se introducen los átomos de Li, siendo una buena opción como ánodo para evitar fracturas durante los ciclos de carga y descarga de LIB.

Agradecimientos

Agradecemos al **Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño (LANCAD)** por las facilidades para realizar los cálculos computacionales.

Referencias

- [1] "Final consumption – Key World Energy Statistics 2020 – Analysis - IEA." [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020/final-consumption>. [Accessed: 08-Aug-2021].
- [2] X. Jiang and D. Guan, "Determinants of global CO2 emissions growth," *Appl. Energy*, vol. 184, pp. 1132–1141, Dec. 2016.
- [3] B. Kennedy, D. Patterson, and S. Camilleri, "Use of lithium-ion batteries in electric vehicles," *J. Power Sources*, vol. 90, no. 2, pp. 156–162, Oct. 2000.
- [4] A. Opitz, P. Badami, L. Shen, K. Vignarooban, and A. M. Kannan, "Can Li-Ion batteries be the panacea for automotive applications?," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 68, pp. 685–692, Feb. 2017.
- [5] L. Silver, "Smartphone Ownership Is Growing Rapidly Around the World, but Not Always Equally | Pew Research Center," 05-Feb-2019. [Online]. Available: <https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-world-but-not-always-equally/>. [Accessed: 08-Aug-2021].
- [6] Y. Nishi, "Past, Present and Future of Lithium-Ion Batteries: Can New Technologies Open up New Horizons?," *Lithium-Ion Batter. Adv. Appl.*, pp. 21–39, Jan. 2014.
- [7] A. Yoshino, "Development of the Lithium-Ion Battery and Recent Technological Trends," *Lithium-Ion Batter. Adv. Appl.*, pp. 1–20, Jan. 2014.
- [8] "Hard Carbon - an overview | ScienceDirect Topics." [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/hard-carbon>. [Accessed: 11-Aug-2021].
- [9] A. Shellikeri *et al.*, "Investigation of Pre-lithiation in Graphite and Hard-Carbon Anodes Using Different Lithium Source Structures," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 164, no. 14, p. A3914, Dec. 2017.
- [10] H. Ying and W.-Q. Han, "Metallic Sn-Based Anode Materials: Application in High-Performance Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries," *Adv. Sci.*, vol. 4, no. 11, p. 1700298,

Nov. 2017.

- [11] A. Casimir, H. Zhang, O. Ogoke, J. C. Amine, J. Lu, and G. Wu, "Silicon-based anodes for lithium-ion batteries: Effectiveness of materials synthesis and electrode preparation," *Nano Energy*, vol. 27, pp. 359–376, Sep. 2016.
- [12] Guan-Nan Zhu, Yong-Gang Wang, and Yong-Yao Xia, "Ti-based compounds as anode materials for Li-ion batteries," *Energy Environ. Sci.*, vol. 5, no. 5, pp. 6652–6667, Apr. 2012.
- [13] I. Kim, G. E. Blomgren, and P. N. Kumta, "Nanostructured Si / TiB₂ Composite Anodes for Li-Ion Batteries," *Electrochem. Solid-State Lett.*, vol. 6, no. 8, p. A157, Jun. 2003.
- [14] P. Hohenberg and W. Kohn, "Inhomogeneous Electron Gas," *Phys. Rev.*, vol. 136, no. 3B, p. B864, Nov. 1964.
- [15] W. Kohn and L. J. Sham, "Self-consistent equations including exchange and correlation effects," *Phys. Rev.*, vol. 140, no. 4A, 1965.
- [16] P. Giannozzi *et al.*, "QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials," *J. Phys. Condens. Matter*, vol. 21, no. 39, p. 395502, Sep. 2009.
- [17] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, "Generalized Gradient Approximation Made Simple," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 77, no. 18, p. 3865, Oct. 1996.
- [18] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, "Special points for Brillouin-zone integrations," *Phys. Rev. B*, vol. 13, no. 12, p. 5188, Jun. 1976.
- [19] A. Ramirez Torres, G. H. Coccoletzi, R. A. Vazquez-Nava, M. Lopez-Fuentes, and N. Takeuchi, "Theoretical study of the formation of a GaAs bilayer on Si(1 1 1)," *Comput. Mater. Sci.*, vol. 62, 2012.
- [20] A. Jain *et al.*, "Commentary: The materials project: A materials genome approach to accelerating materials innovation," *APL Mater.*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [21] A. Ramírez, G. H. Coccoletzi, and N. Takeuchi, "First principles total energy calculations of the structural and electronic properties of YGe₂ in AlB₂ type structures," *Solid State Sci.*, vol. 11, no. 1, pp. 265–270, Jan. 2009.